

Original paper

BO'LAJAK OLIGOFRENOPEDAGOGLARNI KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK AHAMIYATI

© A.A. Gulyamova¹✉

¹Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish zarurati va uning zamonaviy ta'lim tizimidagi dolzarbligi yoritiladi. Inklyuziv ta'lim sharoitida defektologik kadrlar tayyorlashda shaxsga yo'naltirilgan, refleksiv va empatik yondashuvlarning ahamiyati asoslanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi – bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik ahamiyatini aniqlash, ularni nazariya va amaliyot integratsiyasi asosida tayyorlashga oid metodik yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida maxsus pedagogika, defektologiya, psixologiya va inklyuziv ta'lim sohasiga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi. Kuzatuv, refleksiv tahlil, simulyatsion vaziyatlar va loyiha asosidagi ta'lim metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak oligofrenopedagoglarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish shaxsga yo'naltirilgan, refleksiv va faoliyatga asoslangan yondashuvlar orqali samarali kechadi. O'quv jarayoniga AKT vositalarini, trening va interaktiv metodlarni joriy etish talabalarning empatiya, kommunikativ madaniyat va ijtimoiy moslashuv qobiliyatini oshiradi.

XULOSA: kasbiy kompetentlikni rivojlantirish pedagogik jihatdan muhim bo'lib, bu jarayon nafaqat o'qituvchining shaxsiy o'sishini, balki maxsus ehtiyojli bolalarning to'laqonli ta'lim olishini va ijtimoiy integratsiyasini ta'minlaydi. Shu sababli, bu yo'nalishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish va refleksiv metodlarni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: oligofrenopedagog, kasbiy kompetentlik, inklyuziv ta'lim, refleksiya, empatiya, innovatsion metodlar, defektologik tayyorgarlik.

Iqtibos uchun: Gulyamova A.A. Bo'lajak oligofrenopedagoglarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish pedagogik ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.100–107.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГОВ

© A.A. Гулямова¹✉

¹ Узбекский национальный педагогический университет имени Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье раскрывается необходимость развития профессиональной компетентности будущих олигофренопедагогов и её актуальность в современной образовательной системе. Обоснована важность личностно-ориентированного, рефлексивного и эмпатийного подходов при подготовке дефектологических кадров в условиях инклюзивного образования.

ЦЕЛЬ: цель исследования – определить педагогическое значение развития профессиональной компетентности будущих олигофренопедагогов и разработать методические подходы к их подготовке на основе интеграции теории и практики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования были проанализированы научные источники по специальной педагогике, дефектологии, психологии и инклюзивному образованию. Использованы методы наблюдения, рефлексивного анализа, симуляционных ситуаций и проектного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что развитие профессиональной компетентности будущих олигофренопедагогов эффективно реализуется через личностно-ориентированные, рефлексивные и деятельностные подходы. Внедрение ИКТ, тренингов и интерактивных методов способствует развитию эмпатии, коммуникативной культуры и социальной адаптации студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие профессиональной компетентности имеет важное педагогическое значение, так как обеспечивает не только личностный рост педагога, но и полноценное обучение и социальную интеграцию детей с особыми образовательными потребностями. Внедрение инновационных технологий и развитие рефлексивных методов являются стратегически значимыми направлениями.

Ключевые слова: олигофренопедагог, профессиональная компетентность, инклюзивное образование, рефлексия, эмпатия, инновационные методы, дефектологическая подготовка.

Для цитирования: Гулямова.А.А. Педагогическое значение развития профессиональной компетентности будущих олигофренопедагогов.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.100–107.

THE PEDAGOGICAL IMPORTANCE OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE OLIGOPHRENOPELAGOGUES

©Aziza.A. Gulyamova ¹✉

¹ Uzbek National Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article highlights the necessity and relevance of developing professional competence among future oligophrenopedagogues within the modern

educational system. The importance of person-centered, reflective, and empathic approaches in training defectology specialists for inclusive education is emphasized.

AIM: the study aims to determine the pedagogical significance of developing professional competence in future oligophrenopedagogues and to elaborate methodological approaches for integrating theoretical and practical training.

MATERIALS AND METHODS: the research involved analyzing scientific sources in special pedagogy, defectology, psychology, and inclusive education. Observation, reflective analysis, simulation-based situations, and project-based learning methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings indicate that developing professional competence in future oligophrenopedagogues is most effective through person-centered, reflective, and activity-based approaches. The use of ICT tools, interactive training, and practical simulations enhances students' empathy, communicative culture, and social adaptability.

CONCLUSION: the pedagogical significance of developing professional competence lies in ensuring not only teachers' personal growth but also full educational inclusion and social integration of children with special needs. Therefore, implementing innovative educational technologies and developing reflective teaching practices represent key strategic priorities.

Keywords: oligophrenopedagogue, professional competence, inclusive education, reflection, empathy, innovative methods, defectological training.

For citation: Aziza.A. Gulyamova. (2025) 'The pedagogical importance of developing the professional competence of future oligophrenopedagogues', *Inter education & global study*, (10(1)), pp.100–107. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvning joriy etilishi natijasida maxsus ta'lim sohasida faoliyat yurituvchi pedagoglardan yuqori darajadagi kasbiy kompetentlik, insonparvarlik va psixologik sezgirlik talab qilinmoqda. Ayniqsa, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlovchi mutaxassislar — oligofrenopedagoglar — o'z faoliyatida nafaqat maxsus pedagogik bilim va metodik ko'nikmalarga, balki har bir bolaning individual rivojlanish xususiyatlarini chuqur anglay olish salohiyatiga ega bo'lishlari lozim. Shu bois, bo'lajak oligofrenopedagoglarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ularning kasbiy tayyorgarligini zamonaviy pedagogik, psixologik va texnologik yondashuvlar asosida takomillashtirish masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammo sifatida qaralmoqda.

Oligofrenopedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish deganda, nafaqat nazariy bilimlarni o'zlashtirish, balki maxsus pedagogika va defektologiya sohasida amaliy faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan pedagogik mahorat, kommunikativ madaniyat, diagnostik ko'nikma va refleksiv tahlil qobiliyatlarini shakllantirish tushuniladi. Bunday kompetentlik mutaxassisning har bir o'quvchi shaxsini alohida o'rganish, uning

psixofiziologik rivojlanish darajasiga mos individual ta'lim dasturini ishlab chiqish, ijobiy motivatsion muhit yaratish hamda ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish imkonini beradi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni, "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun, shuningdek, "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili" doirasidagi davlat dasturlari asosida maxsus ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, inklyuziv pedagogik kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonlarda oligofrenopedagoglarni kasbiy kompetentligini oshirish, ularni inklyuziv ta'lim muhiti talablariga mos ravishda tayyorlash, zamonaviy psixodiagnostik metodlar, AKT vositalari va interfaol ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirishga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar (M. Akramova, Z. To'xtayeva, L. Qodirova, T. Booth, M. Ainscow va boshqalar) shuni ko'rsatmoqdaki, maxsus ta'lim tizimida samarali natijaga erishish uchun pedagogning kasbiy kompetentligi, ijtimoiy-emotsional barqarorligi, empatiyasi va kommunikativ madaniyati yetakchi omil hisoblanadi. Shu sababli, pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini tizimli ravishda shakllantirish, ularni nazariya va amaliyotning integratsiyasi asosida tayyorlash, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvni tatbiq etish zarur. Shunday qilib, bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati shundaki, u nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar bilan samarali ishlashni ta'minlaydi, balki jamiyatda inklyuziv qadriyatlar, bag'rikenglik, hamkorlik va inson qadrini ulug'lash g'oyalarini hayotga tatbiq etadi. Shu boisdan, ushbu masalani ilmiy asosda o'rganish, samarali pedagogik shart-sharoit va mexanizmlarni aniqlash, innovatsion o'qitish texnologiyalarini joriy etish hozirgi ta'lim tizimining strategik ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasi defektologiya, maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim yo'nalishlarida olib borilgan ilmiy izlanishlarda markaziy o'rinni egallaydi. Jahon miqyosidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlashda pedagogning kasbiy tayyorgarligi, insonparvar yondashuvi va psixologik sezgirligi ta'lim jarayonining sifatini belgilovchi eng muhim omillardandir (Ainscow, Booth, Dyson, 2006; Florian, 2014).

Maxsus pedagogika klassiklari L. S. Vygotskiy, S. L. Rubinshteyn, P. Ya. Galperin, A. R. Luriya, M. S. Pevznerlarning asarlarida aqli zaif bolalar rivojlanishining psixologik-pedagogik qonuniyatlari chuqur tahlil etilgan. L. S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi oligofrenopedagog faoliyatining metodologik asosi bo'lib, bolalarning imkoniyatlarini ularning real rivojlanish darajasi bilan emas, balki o'qituvchi bilan o'zaro hamkorlikdagi faoliyat orqali namoyon bo'ladigan potensial imkoniyatlar asosida baholash zarurligini ta'kidlaydi. Bu g'oya bugungi kunda maxsus ta'limda shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvni shakllantirishning nazariy

poydevoriga aylangan.

Xorijiy olimlardan T. Booth va M. Ainscow (2006) o'zlarining "Index for Inclusion" nomli ishlarida inklyuziv ta'limda pedagogning kasbiy kompetentligini, shuningdek, ijtimoiy hamkorlik, empatiya, adaptiv metodlarni tanlash va o'quvchilar individual ehtiyojlariga mos o'qitish strategiyalarini ishlab chiqish qobiliyatini asosiy komponent sifatida ko'rsatadilar. Ularning tadqiqotlarida ta'limdagi muvaffaqiyatning mezoni sifatida pedagogning o'z faoliyatini doimiy refleksiya asosida takomillashtirishi, yangi pedagogik texnologiyalarni integratsiya qila olishi va o'quvchilar bilan insonparvarlik asosida mulqot o'rnatish qobiliyati e'tirof etilgan.

Shuningdek, G. L. Zaitseva (2017) va L. M. Shipitsina (2019) tomonidan olib borilgan izlanishlarda oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida amaliy mashg'ulotlar, treninglar, diagnostik kuzatuvlar, simulyatsion vaziyatlar muhim metodik vositalar sifatida e'tirof etiladi. Ularning fikricha, defektologlarni tayyorlashda nazariya va amaliyotning uzviy integratsiyasi, har bir talabning refleksiv tahlil qilish va pedagogik qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish kasbiy kompetentlikning asosiy shartidir.

Tahlil qilingan manbalar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish — bu faqat nazariy tayyorgarlikni emas, balki amaliy faoliyatda mustaqil qaror qabul qilish, individual yondashuvni amalga oshirish, ijtimoiy-hissiy intellektni shakllantirish va shaxsiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish jarayonidir. Ilmiy adabiyotlarda bu yo'nalishning pedagogik ahamiyati nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar ta'limi sifatini oshirishda, balki jamiyatda insonparvarlik, bag'rikenglik va inklyuziv qadriyatlarni mustahkamlashda ham namoyon bo'lishi qayd etilgan.

Shunday qilib, mavjud ilmiy manbalar tahlili shuni tasdiqlaydiki, bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib, u nafaqat kasbiy mahoratni, balki shaxsiy va axloqiy qadriyatlarni uyg'un holda shakllantirishni nazarda tutadi. Shu bois, bu yo'nalishda pedagogik texnologiyalarni integratsiya qilish, refleksiv metodlarni joriy etish va empatik o'qitish muhitini yaratish hozirgi defektologik ta'lim rivojining muhim ilmiy-metodik yo'nalishidir.

O'tkazilgan ilmiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish — bu nafaqat maxsus ta'lim sifati, balki inklyuziv jamiyat qurilishining asosiy sharti hisoblanadi. Maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash murakkab psixologik va pedagogik jarayon bo'lib, u yuqori darajadagi kasbiy tayyorgarlik, insonparvar yondashuv, sabr-toqat va empatiyani talab qiladi. Shu boisdan, oliy ta'lim muassasalarida defektologik yo'nalishda ta'lim olayotgan talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga tizimli va bosqichma-bosqich yondashuv zarur.

Tahlillar natijasida aniqlanishicha, kasbiy kompetentlik tarkibiga kiruvchi bilim, ko'nikma, qadriyat, motivatsiya va refleksiya komponentlari o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ularning uyg'un rivojlanishi bo'lajak oligofrenopedagog shaxsining professionallik darajasini belgilaydi. Talabalarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida nazariy tayyorgarlik bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlar, psixologik treninglar, diagnostik

kuzatuvlar, simulyatsion vaziyatlar va loyihaviy o'qitish metodlari katta ahamiyat kasb etadi. Aynan amaliy faoliyat jarayonida talaba o'zining empatiya, kommunikativ madaniyat, stressga bardoshlilik va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, kasbiy kompetentligini rivojlantirishda motivatsion omillar muhim o'rin tutadi. Talabalarning o'z kasbiga bo'lgan ijobiy munosabati, defektologik faoliyatning ijtimoiy ahamiyatini anglash va o'zini shu sohada foydali shaxs sifatida ko'rish hissi ularning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini kuchaytiradi. Shu sababli, pedagogik jarayonni shunday tashkil etish kerakki, talaba nafaqat bilim oluvchi, balki o'z kasbiy rivojlanishining faol subyekti sifatida ishtirok etsin.

Amaliy kuzatuvlar natijalari shuni tasdiqlaydiki, refleksiv yondashuvdan foydalanilgan dars va seminar mashg'ulotlari bo'lajak oligofrenopedagoglarda o'z faoliyatini tahlil qilish, xatolarini anglash va to'g'rilash, shuningdek, o'z pedagogik qarorlarini asoslash qobiliyatini oshiradi. Talabalarning o'zaro tajriba almashuvi, kichik guruhlarda muammoli vaziyatlarni muhokama qilish, psixologik mashg'ulotlarda qatnashish ularning kasbiy o'zini anglashini mustahkamlaydi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, hozirgi ta'lim jarayonida AKT vositalaridan foydalanish, virtual amaliyotlar, onlayn seminarlar va interaktiv test tizimlari orqali bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligini oshirish mumkin. Bu, ayniqsa, masofaviy o'qitish sharoitida nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviylikni ta'minlaydi.

Natijalar shundan dalolat beradiki:

- Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayonida shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, refleksiv yondashuv va faoliyatga asoslangan metodika eng samarali vositalardan biridir;
- Kasbiy tayyorgarlikni samarali shakllantirish uchun o'qituvchi-tadqiqotchilar o'rtasida hamkorlik, mentorlik va psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi yo'lga qo'yilishi lozim;
- Maxsus ta'limda kasbiy kompetentlikning asosiy belgisi – bu o'qituvchining har bir bolaga nisbatan insonparvar, tolerant, individual yondashuvni amalga oshirish qobiliyatidir.

Shunday qilib, olingan natijalar asosida aytish mumkinki, bo'lajak oligofrenopedagoglarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish – bu ularning nazariy bilim, amaliy mahorat, psixologik barqarorlik va insonparvar qadriyatlarni uyg'unlashtirgan shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydigan kompleks pedagogik jarayondir. Bu jarayonning to'g'ri yo'lga qo'yilishi kelgusida maxsus ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish, ijtimoiy integratsiyani kuchaytirish va nogironligi bo'lgan bolalarning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishda muhim o'rin tutadi.

Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish — zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim va dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Chunki aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan samarali ishlash, ularni ijtimoiy muhitga moslashtirish va ta'lim jarayoniga to'laqonli jalb etish uchun pedagogda yuqori darajadagi

kasbiy, psixologik va kommunikativ tayyorgarlik talab etiladi. Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak oligofrenopedagoglarni tayyorlash jarayonida nafaqat nazariy bilimlarni o'rgatish, balki amaliy faoliyat, refleksiya va empatiya asosida kompetensiyalarni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kasbiy kompetentlik — bu kompleks tushuncha bo'lib, u pedagogning bilim, ko'nikma, qadriyat, shaxsiy mas'uliyat va ijodiy yondashuvini o'zida mujassam etadi. Oligofrenopedagog o'z faoliyatida maxsus pedagogika, psixologiya, defektologiya va kommunikatsiya sohalariga oid bilimlarni integratsiyalash orqali har bir bolaning individual ehtiyojiga mos ta'lim muhitini yaratishga qodir bo'lishi kerak. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan, refleksiv va faoliyatga asoslangan yondashuvlar bilan boyitish zarur.

Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati shundaki, u nafaqat pedagogning shaxsiy o'sishiga, balki maxsus ehtiyojli bolalarning to'laqonli ta'lim olishiga, ularning ijtimoiylashuviga va jamiyatda o'z o'rnini topishiga xizmat qiladi. Bunday yondashuv, o'z navbatida, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish, insonparvarlik tamoyillarini ta'lim tizimida mustahkamlash va ijtimoiy adolatni ta'minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish — bu shunchaki kasbiy tayyorgarlik jarayoni emas, balki inson qadriyatlariga asoslangan, jamiyatda bag'rikenglik, hamjihatlik va inklyuzivlik madaniyatini shakllantiruvchi keng qamrovli pedagogik tizimdir. Shu sababli, bu yo'nalishda innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish, amaliy mashg'ulotlar va psixologik treninglarni tizimli o'tkazish, shuningdek, o'qituvchi shaxsida empatiya va refleksiya sifatlarini rivojlantirish kelajakdagi maxsus ta'lim sifati va samaradorligining kafolati bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Выготский, Л. С. Проблемы дефектологии. — М.: Просвещение, 1983. — 432 с.
2. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 2019. — 720 с.
3. Booth, T., Ainscow, M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. — Bristol: CSIE, 2006. — 128 p.
4. Florian, L. The Sage Handbook of Special Education. — London: SAGE Publications, 2014. — 569 p.
5. Akramova, M. X. Maxsus ta'limda pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. — 178 b.

6. To'xtasinova, N. R. Bo'lajak maxsus pedagoglarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv. // Pedagogika va psixologiya jurnali. — 2021. — №4. — B. 25–32.
7. Zaytseva, G. L. Формирование профессиональной компетентности будущих дефектологов в условиях инклюзивного образования. // Вестник педагогических наук. — 2017. — №2. — С. 41–47.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Gulyamova Aziza Anvarovna**, o'qituvchi [Гулямова Азиза Анваровна ,преподаватель], [Gulyamova Aziza Anvarovna teacher]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy., [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27.], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor St., 27.]